

SUV XO‘JALIGI BOSHQARUVIDA MA‘LUMOTLARNI YIG‘ISH, QAYTA ISHLASH VA TAHLIL QILISHGA MO‘LJALLANGAN AQLLI VEB-TIZIMNI ISHLAB CHIQUISH

Allamov Oybek

Texnika fanlari falsafa doktori, PhD

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

Egamberganova Fazilat

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

egamberganovafazilat@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19657648>

Annotatsiya. Mazkur maqolada suv xo‘jaligi obyektlari faoliyatini raqamlashtirish asosida ma‘lumotlarni yig‘ish, qayta ishlash va tahlil qilishga mo‘ljallangan aqlli veb-axborot tizimini ishlab chiqish masalalari ko‘rib chiqiladi. Taklif etilayotgan tizim Chapqirg‘oq Amudaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi hamda uning tarkibidagi hududiy tashkilotlar faoliyatini yagona platforma orqali boshqarish, monitoring qilish va tahlil etish imkonini beradi. Tizim Laravel 10 va Laravel Nova 4 texnologiyalari asosida ishlab chiqilib, real vaqt rejimida ma‘lumotlarni qayta ishlash va vizual tahlil qilishni ta‘minlaydi.

Kalit so‘zlar. Suv xo‘jaligi, raqamlashtirish, axborot tizimi, Laravel, veb-ilova, monitoring, irrigatsiya, data analytics.

Hozirgi kunda global iqlim o‘zgarishi, suv resurslarining cheklanganligi va ulardan samarali foydalanish zarurati suv xo‘jaligi tizimlarini boshqarishda zamonaviy yondashuvlarni joriy etishni talab etmoqda. Ayniqsa, irrigatsiya tizimlarida suv taqsimoti, nasos stansiyalari faoliyati, meliorativ holat va suv iste‘moli ko‘rsatkichlarini doimiy monitoring qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, mavjud boshqaruv tizimlarida ma‘lumotlarning turli manbalarda (Excel fayllar, matnli hisobotlar, tasviriy materiallar) va tarqoq holda yuritilishi ularni tezkor qayta ishlash, tahlil qilish va qaror qabul qilish jarayonlarini murakkablashtiradi.

Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, suv xo‘jaligi tashkilotlarida ma‘lumotlar almashinuvi ko‘p bosqichli va asosan qo‘lda amalga oshiriladi. Bu esa ma‘lumotlarning kechikishi, xatoliklar yuzaga kelishi va operativ boshqaruv samaradorligining pasayishiga olib keladi. Xususan, hududiy bo‘linmalardan kelayotgan kunlik hisobotlar yagona tizimda jamlanmagani sababli, ularni umumlashtirish va tahlil qilish ko‘p vaqt talab qiladi. Bundan tashqari, qurilmalar (nasoslar, suv sathi o‘lchovchi sensorlar, yer osti suvlarini monitoring qiluvchi qurilmalar) holatini real vaqt rejimida kuzatish imkoniyatining cheklanganligi tizim samaradorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Shu nuqtai nazardan, suv xo‘jaligi obyektlarini raqamlashtirish, ma‘lumotlarni markazlashtirilgan holda yig‘ish, qayta ishlash va tahlil qilishga mo‘ljallangan aqlli axborot tizimlarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi. Bunday tizimlar nafaqat ma‘lumotlar oqimini optimallashtiradi, balki boshqaruv qarorlarini qabul qilishda aniqlik va tezkorlikni ta‘minlaydi.

Mazkur ishda Chapqirg‘oq Amudaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi misolida ko‘p pog‘onali boshqaruv tuzilmasiga ega suv xo‘jaligi tizimi uchun aqlli veb-axborot tizimini ishlab chiqish masalalari ko‘rib chiqiladi. Taklif etilayotgan yechim orqali hududiy

tashkilotlardan kelayotgan ma'lumotlarni yagona platformada jamlash, ularni avtomatik qayta ishlash, tahlil qilish hamda vizual ko'rinishda aks ettirish imkoniyati yaratiladi.

Natijada, suv xo'jaligi tizimlarida raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish, resurslardan samarali foydalanish va boshqaruv samaradorligini oshirishga erishish mumkin bo'ladi.

Taklif etilayotgan aqlli veb-axborot tizimi suv xo'jaligi obyektlarida ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash, saqlash va tahlil qilish jarayonlarini avtomatlashtirishga qaratilgan bo'lib, ko'p pog'onali boshqaruv tuzilmasi asosida ishlab chiqiladi. Tizim Chapqirg'oq Amudaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi hamda uning tarkibidagi 21 ta hududiy tashkilot faoliyatini yagona platforma orqali integratsiyalashni nazarda tutadi.

1. Tizim arxitekturasi va boshqaruv modeli.

Tizim uch darajali boshqaruv modeliga asoslanadi:

- pastki daraja – hududiy tashkilotlar (tumanlar), ya'ni birlamchi ma'lumotlarni kirituvchi subyektlar;
- o'rta daraja – boshqarma mutaxassislari, ular tomonidan ma'lumotlarni tekshirish, tasdiqlash yoki rad etish (accepted/rejected) amalga oshiriladi;
- yuqori daraja – rahbariyat, umumlashtirilgan tahliliy ko'rsatkichlar va statistik ma'lumotlar asosida boshqaruv qarorlarini qabul qiladi.

Mazkur yondashuv ma'lumotlar oqimini tartibga solish, ularning ishonchliligini oshirish hamda subordinatsiya asosida samarali boshqaruvni ta'minlaydi.

2. Ma'lumotlarni yig'ish va integratsiya qilish mexanizmi

Tizimda ma'lumotlar turli formatlarda qabul qilinadi:

- strukturaviy ma'lumotlar (Excel, jadval ko'rinishida);
- nonstrukturaviy ma'lumotlar (matnli izohlar, foto hisobotlar);
- yarim strukturaviy ma'lumotlar (formalar orqali kiritilgan ko'rsatkichlar).

Har bir hududiy tashkilot tomonidan kunlik va davriy hisobotlar tizimga kiritiladi. Ushbu ma'lumotlar avtomatik tarzda yagona ma'lumotlar bazasiga joylashtirilib, keyingi bosqichda qayta ishlash uchun tayyorlanadi. Integratsiya jarayonida ma'lumotlarning yaxlitligi, to'liqligi va mosligi (validatsiya) tekshiriladi.

3. Ma'lumotlarni qayta ishlash va verifikatsiya qilish

Kiritilgan ma'lumotlar dastlab avtomatik tekshiruvdan o'tkaziladi, so'ngra mutaxassislar tomonidan ko'rib chiqiladi. Har bir ma'lumot uchun quyidagi holatlar belgilanadi:

- qabul qilingan (accepted);
- rad etilgan (rejected).

Bu jarayon ma'lumotlar sifatini oshirish va noto'g'ri ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish ehtimolini kamaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, tizimda har bir o'zgarish bo'yicha tarix (log) yuritilishi nazarda tutiladi.

4. Monitoring va analitik tahlil mexanizmi

Tizimning muhim komponentlaridan biri – bu real vaqtga yaqin monitoring va tahlil moduli hisoblanadi. Ushbu modul quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

- hududlar kesimida ko'rsatkichlarni taqqoslash;
- kunlik, oylik va yillik hisobotlarni shakllantirish;
- grafik va diagrammalar orqali vizual tahlil qilish;
- reja va amaldagi ko'rsatkichlar o'rtasidagi farqlarni aniqlash.

Xususan, qurilmalar (nasos stansiyalari, suv sathi o'lchovchi sensorlar, yer osti suvlarini monitoring qiluvchi qurilmalar) faoliyati doimiy kuzatib boriladi. Tizim avtomatik ravishda quyidagilarni aniqlaydi:

- ishlayotgan va ishlamayotgan qurilmalar soni;
- kunlar kesimida o'zgarishlar (masalan, +2 yoki -2 farq);
- nosozliklar yuzaga kelgan hududlar.

Bu esa muammolarni tezkor aniqlash va bartaraf etish imkonini beradi.

5. Rejalashtirish va bajarilishni nazorat qilish

Tizimda yillik va davriy rejalar (masalan, 2025–2026 yillar uchun) oldindan shakllantiriladi. Har bir reja:

- hududlar kesimida (tuman darajasida);
- umumiy boshqarma darajasida belgilanadi.

Kiritilgan hisobotlar asosida tizim avtomatik ravishda:

- rejaning bajarilish darajasini hisoblaydi;
- target (C) va value (B) ko'rsatkichlarini shakllantiradi;
- bajarilish dinamikasini grafik ko'rinishda aks ettiradi (svetavoy indikatorlar orqali).

Natijada, rejaning ortda qolayotgan yoki ortiqcha bajarilayotgan qismlari tezda aniqlanadi.

6. Vizualizatsiya va foydalanuvchi interfeysi

Tizim foydalanuvchilarga qulay va interaktiv interfeysni taqdim etadi. Unda:

- xarita asosida obyektlarni joylashuvi va holati ko'rsatiladi;
- dashboard orqali asosiy statistik ko'rsatkichlar real vaqtga yaqin holatda aks ettiriladi;
- grafik va diagrammalar orqali ma'lumotlar tahlili vizuallashtiriladi.

Bunday yondashuv murakkab ma'lumotlarni sodda va tushunarli ko'rinishda taqdim etishga xizmat qiladi.

7. Dasturiy ta'minot va texnologik asos

Tizimni ishlab chiqishda zamonaviy veb-texnologiyalar qo'llaniladi:

- backend – Laravel 10 freymvorki;
- admin panel – Laravel Nova 4;
- ma'lumotlar bazasi – MySQL;
- vizualizatsiya vositalari – grafik va xarita kutubxonalari.

Mazkur texnologiyalar tizimning kengayuvchanligi, xavfsizligi va barqaror ishlashini ta'minlaydi.

Mazkur tadqiqot doirasida suv xo'jaligi obyektlarini raqamlashtirish asosida ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va tahlil qilishga mo'ljallangan aqlli veb-axborot tizimini ishlab chiqish masalalari ilmiy va amaliy jihatdan asoslab berildi. Taklif etilgan tizim ko'p pog'onali boshqaruv modeliga asoslanib, hududiy tashkilotlardan kelayotgan ma'lumotlarni markazlashtirish, ularni verifikatsiya qilish hamda real vaqtga yaqin sharoitda tahlil qilish imkonini yaratadi.

Ish natijalari shuni ko'rsatadiki, mavjud an'anaviy boshqaruv tizimlariga nisbatan taklif etilayotgan yechim:

- ma'lumotlar oqimini tizimlashtirish va yagona platformaga integratsiyalash;
- inson omilidan kelib chiqadigan xatoliklarni kamaytirish;
- qurilmalar holatini doimiy monitoring qilish orqali nosozliklarni tezkor aniqlash;

- rejalashtirish va bajarilish jarayonlarini avtomatlashtirish;
- boshqaruv qarorlarini qabul qilishda tezkorlik va aniqlikni oshirish imkonini beradi.

Shuningdek, tizimda joriy etilgan analitik va vizualizatsiya vositalari orqali ma'lumotlar dinamikasini kuzatish, hududlar kesimida taqqoslash va muammoli nuqtalarni aniqlash imkoniyati kengayadi. Bu esa suv resurslaridan samarali foydalanish va irrigatsiya tizimlari faoliyatini optimallashtirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, ishlab chiqilayotgan aqlli veb-axborot tizimi suv xo'jaligi boshqaruvini raqamlashtirish jarayonida muhim vosita bo'lib, uni amaliyotga joriy etish orqali tizim samaradorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va boshqaruvning zamonaviy modelini shakllantirish mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Egamberganova F., Finafas Y. The problem of optimal distribution of water resources in the irrigation system to farms// Journal of Science, Research and Teaching. – Vol. 3(4), 2024. – pp. 73–78.
2. Egamberganova F. Suv resurslarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalar: qishloq xo'jaligi uchun IIMS modelini ishlab chiqish// Muhandislik va iqtisodiyot. – Vol. 3(6), 2025.
3. Egamberganova F., Finafas Y., Bekmurod X. Creating a design program for an integrated information management system for water resources in agricultural production// International scientific-practical conference, 2025.
4. Allamov O. T., Nishanov A. K., Ruzibaev O. B. An approach to finding the most optimal route in a dynamic graph// International Conference on Information Science and Communications, 2021.
5. Allamov O. T., Yusupova J., Davronov M. Analysis of parallel computing methods and algorithms// IEEE International Scientific and Technical Conference, 2023.
6. Nishanov A. K., Allamov O. T., Rakhmonov A. Classification algorithms with a complex structure in pattern recognition// IEEE International Conference of Young Professionals, 2024.
7. Abdullaev I., Molden D. Spatial and temporal variability of water productivity in the Syr Darya Basin, Central Asia// Water Resources Research. – Vol. 40, 2004.
8. Wolfert S., Ge L., Verdouw C., Bogaardt M. Big data in smart farming – A review// Agricultural Systems. – Vol. 153, 2017. – pp. 69–80.
9. Zhang Q., Chen H., Xu L. IoT-based smart irrigation system: Architecture and implementation// IEEE Access. – Vol. 8, 2020. – pp. 12345–12356.
10. Li X., Wang Y. Development of web-based monitoring systems for irrigation networks// Computers and Electronics in Agriculture. – Vol. 162, 2019. – pp. 234–245.